

ESPAÇO URBANO DE CURITIBA EM SEIS DÉCADAS DE MODERNIDADE: SUAS RAÍZES E SEUS PROGNÓSTICOS

Seção temática: As cidades assumem o moderno.

Autores: Cláudio Menna ⁽¹⁾

Paulo Chiesa ⁽²⁾

Formação:

1. Arquiteto e Urbanista, técnico do IPPUC, ex-professor da UFRGS e pesquisador em Gestão Municipal e Regionalização Territorial, filho de Enio Amoretty Gomes e de Maria Luisa Menna Barreto Gomes;
2. Arquiteto e Paisagista, docente da UFPR e doutor pela USP em Estruturas Ambientais Urbanas, pesquisador em Planos e Projetos Urbanos.

Endereço:

1. Avenida Anita Garibaldi, 964/302-B, Curitiba-PR, CEP 80.540-180, fone e fax 41 3352.3938, e-mail claudiomenna@tutopia.com.br e menn@ippuc.org.br
2. Rua Humberto Cezarino, 309, Curitiba-PR, CEP 82.640-420, fone e fax 41 3257.5658, e-mail pauloc@ippuc.org.br e chiesa@ufpr.br

Resumo

A concepção da cidade de Curitiba contida no Plano Agache de 1943, vigorou por duas décadas. Os conceitos urbanísticos que lhe sucederam, a partir do Plano Preliminar de Urbanismo realizado em 1965, foram estimulados, na região, pela implementação do ensino da arquitetura e do urbanismo. A partir daí, o plano foi desenvolvido, atualizado e mantido durante quatro décadas. Ambas vertentes de prática urbanística continuada sobre o mesmo território, compõem um período de seis décadas, cuja memória regional está vinculada à modernidade dos espaços coletivos e às expressões contemporâneas na paisagem do cenário metropolitano.

A compreensão e o conhecimento, que hoje é possível obter avaliando tal período, impõe, uma leitura das raízes culturais que remontam aos séculos dezoito, dezenove e vinte, até o Plano Agache, bem como das peculiaridades geopolíticas e naturais que caracterizaram Curitiba. São fatores que contribuíram para determinar suas configurações, significados e conformação espacial: emblemas do planejamento urbano praticado na cidade, que ainda irradia influências nacionais e mundo afora.

É a partir desses dois painéis, - de um lado a vocação pela modernidade, expandindo-se à contemporaneidade do mundo globalizado e, de outro lado, raízes coloniais, imperiais, imigratórias e republicanas - que poderemos esboçar algumas linhas de prognósticos para Curitiba. O que a história modernista nessas iniciativas de planejamento urbano, reconhecidas internacionalmente por ações efetivas tão persistentemente praticadas, poderia hoje nos insinuar, tendo em vista um horizonte projetado para, digamos, os cenários até metade do século vinte e um?

Esta breve comunicação técnica pretende lançar algumas leituras e olhares na direção de tal futuro. Para que nós, - técnicos, estudiosos e segmentos da sociedade -, possamos refletir e contribuir sobre os desígnios de cidades que, assim como Curitiba e as suas várias linguagens espaciais de pós-modernidade, são vistas como expressão de uma dimensão metropolitana, regional e globalmente cosmopolita.

Palavras- chave: Memória-Regional, modernidade, prognósticos, espaço-urbano, planejamento-urbano.

1. Antecedentes Coloniais, Imperiais e Pr-Modernistas

Desde sua ocupao colonial, o territrio de Curitiba havia se apresentado como desafio a projetistas, construtores, empreendedores e Poder Pblico local. A cidade est no primeiro planalto do Paran, bero do rio Iguau e suas nascentes, solo de turfas situado e sitiado entre os contrafortes da Serra do Mar ao leste – muralha brasileira desde as baas de Paranagu e Guaratuba –, pelo divisor de guas com a bacia do rio Ribeira ao norte e, ainda, pela Serra do Purun no oeste, esse um caminho sinuoso de tropas, traado sobre as continentais trilhas indgenas do Peabiru. Caravanas de mulas subiam por ali, desde Viamo e do litoral at o segundo planalto. E quebravam em ramal para norte, na direo de Castro e depois Sorocaba. O territrio de Curitiba se expande ao sul na Lapa, por onde se derrama na bacia do mdio rio Iguau, rumo s cataratas a sudoeste, na macro-bacia do rio Prata. Nesse pequeno planalto, quando o alto rio Iguau  transposto, o sul das terras curitibanas ainda hoje se urbaniza de maneira dispersa, na direo aos campos de cima da serra, rumo ao rio Negro, Lages e Vacaria. Do mesmo modo ocupa o norte e atravessa o vale do rio Ribeira, nas difceis trilhas para Itapecerica, Itapetininga ou pelo Cerro Azul, at encontrar o caminho das tropas no Avar.

No centro desse territrio, o municpio que hoje abriga a antiga vila de Curitiba, concentra metade da populao regional, povo dedicado  economia terciria, grande entreposto entre sul e centro do pas, degrau entre a costa e demais planaltos do Paran, essa ampla regio que se estende desde o rio do mesmo nome at as bacias do Paranapanema e do Iguau. Hoje outras localidades, contnuas  centralidade da capital paranaense, compem com ela o ncleo principal dinmico deste estado federativo, agregando um tero de seus habitantes sob densidade demogrfica mdia. A metrpole contm industrializao forte nos compartimentos sul e oeste, assim como importantes reservas ambientais ao norte e leste. Dois compartimentos de menor densidade demogrfica e carter rural se espraiam ao sul e norte desse ncleo ou aglomerado principal. Nas imediaes da cidade ambos tm mescla de dinmica agrria e em servios, sobretudo nos eixos rodovirios. Em reas mais afastadas apresentam ntido carter florestal e economia rural rarefeita, especialmente na bacia do rio Ribeira.

Diante da fragilidade ambiental do territrio, funda bacia encravada como degrau, que despeja o rio Iguau em curva para seu sudoeste, o cenrio cultural e institucional de Curitiba era desde o sculo XVIII bastante objetivo e focado quanto aos planos de manejo e de ocupao territorial, notadamente no que concerne  drenagem e  conservao do solo. Para confirmar essa idia, enquanto a sede da comarca ainda era Paranagu, estavam entre determinaes do ouvidor Raphael Pires Pardiniho para a Vila de Curitiba, em 1721, que “...as casas sero construdas com autorizao da Cmara, devem ser cobertas com telhas e dar continuidade s ruas j

princiadas, para que os habitantes tenham vizinhos nos casos de necessidade e para que a vila cresça uniformemente. Corte de árvores? só em áreas definidas. Os moradores ficam obrigados a manter limpo o Ribeirão (rio Belém) para evitar banhado e lama na igreja matriz". Quase um século depois, antes da Independência e em 1820, Auguste de Saint-Hilaire assim relata sua visita a Curitiba, então sede da 5ª.Comarca Paulista: *"...não são bananeiras, mamoeiros ou cafeeiros que se vêem ali, e sim macieiras, pessegueiros e outras árvores frutíferas européias. As ruas são largas e bastante regulares, algumas totalmente pavimentadas, outras calçadas apenas diante das casas. A praça pública é quadrada, muito ampla e coberta por relvado."* É nessa singela tônica espacial que Curitiba comemora a Declaração de Independência e a seguir, no primeiro império, luta pela sua emancipação política provincial com relação a São Paulo. Autonomia para o entreposto de tropas, que leva a sério sua predestinação de serviços e comércio. Para sul e norte, oeste e além mar.

Como capital da província já emancipada e bem antes da Abolição e da República, tratados imperiais abrem a nação à imigração dos estrangeiros. Favorecida pela proximidade do porto de Paranaguá, Curitiba e seu território instalam muitas colônias rurais para os europeus, durante quatro décadas que fazem transitar o século XIX para o XX. Caminhos e linhas de abastecimento ou produção para as colônias se somam aos de antigos arraiais tropeiros, dando início aos futuros núcleos da metrópole atual. Enquanto a família tradicional assimila a cultura do imigrante, a autoridade local prefere manter certa dispersão espacial com relação a colonos do leste europeu, fazendo que a diversidade cultural espelhe também a fragmentação territorial, na ocupação do solo e na expansão da cidade. Em 1885, o presidente da província Alfred D'Escragnole Taunay, filho de pioneiros na missão francesa que havia fundado a Escola Nacional de Belas Artes no início daquele século, estava às voltas com a abertura de ruas e linhas de bonde em Curitiba, vista já como terminal ferroviário ao célebre Porto de Paranaguá. A obra urbana mais importante era a construção do Passeio Público, parque de portais que atendia às orientações de Dom Pedro II para se acabar de vez com a falta de saneamento e os lamaçais junto ao centro da cidade. Drenando o rio Belém, seus lagos com aléias elegantes nas margens levam aos viveiros de animais. As frondosas árvores e os graciosos recantos controlam enchentes na várzea do rio, que desce a cidade de norte a sul e, depois, deságua para se somar às outras nascentes do Iguaçu. A rua da Imperatriz, aberta então em paralelo à antiga rua do Comércio, seria logo depois ironicamente denominada XV de Novembro em homenagem à República, tornar-se-ia, quase um século mais tarde, a primeira rua totalmente fechada ao tráfego de veículos no país, talvez no continente. Mal imaginariam Taunay e seu engenheiro italiano que, no coração de Curitiba, a rua XV seria apelidada como "rua das Flores", um projeto que iria iniciar a era dos calçadões no país, todos eles até hoje com sua função silenciosa e emblemática, enquanto contraponto à cultura

funcionalista do automóvel, cuja pós-modernidade iria confinar o comércio em espaços mais fechados e restritos.

Os esforços da localidade por uma ocupação racional e bonita do território, bem como um adequado tratamento sanitário ao seu frágil suporte natural, prosseguiram continuamente em Curitiba. Ao findar o século XIX, inicia-se obra monumental, edifício neoclássico que iria abrigar a primeira universidade brasileira, várias faculdades sob um mesmo espaço. No alvorecer do século XX, a cidade republicana recebe seu Paço Municipal, de estilo parisiense. Durante a década de vinte o governo liberal do estado implanta a “Ágora do Cabral”, rua transversal dos funcionários, entre a capital e o campo, voltada para a Graciosa e demais estradas ao centro do país. Como o asilo Nossa Senhora da Luz do início do século e o Desinfetório Central no alto da rua XV, tratavam-se de concepções ainda sanitaristas para o urbanismo e a sociedade, de visão positivista, na qual o mesmo traço projeta e estrutura cidade e as comunidades. Mais obras públicas e de viação viriam durante o Estado Novo, mas dessa feita pré-modernistas, no alvorecer do funcionalismo, para atender crescente progresso e incremento de veículos automotores.

2 – Alvoreceres do Urbanismo Modernista

O edifício Moreira Garcez, primeiro arranha-céu da cidade, com oito andares sobre o térreo e suas estacas, abre caminhos também para algumas concepções mais “avançadas” da cidade, agora fiando partes hierárquicas em sua tecelagem, onde a zona central é para comércio e mansões, a intermediária para fábricas e operários e as periféricas para subalternos e sitiantes, a partir dali o ambiente campesino, cinturão verde. É nessa disciplina que, em Curitiba, os anos trinta mesclam as regras trabalhistas com tal hierarquia sócio-espacial, que se funde com a fundação do Circulo Militar e do mais avançado prédio para Correios e Telégrafos no país. As alamedas de plátanos na avenida João Gualberto, sombreado bulevar dos ervateiros, foram exterminadas, pois sua casca poderia trazer câncer à pele, segundo professores engenheiros da Universidade vindos de viagem a Paris. A cultura do café havia substituído à tradicional ervateira e dera espaço, quando do início dos anos quarenta, ao Cassino Ahú onde hoje funciona o colégio Divina Providência na rua Brazilino Moura, bem como, em 1943, à pedra fundamental para a construção do Colégio Estadual.

São essas iniciativas e dinâmicas culturais que esboçaram cenário cosmopolita à capital paranaense, que, com quase cento e trinta mil habitantes, era no início dos anos quarenta a quinta cidade do país em número de construções. É nesse contexto que a prefeitura contrata a empresa Coimbra & Cia de São Paulo para elaborar plano urbanístico para a cidade, que seria formulado pelo arquiteto francês Alfred Agache e entregue e decretado em 1942, como Plano Diretor de Urbanização de Curitiba – Plano das Avenidas. Oferece um projeto de estruturação

viária e de zoneamento funcional voltado à circulação e à mobilidade automotiva. Para não acontecerem congestionamentos em longo prazo, como boa concepção funcionalista da modernidade. Porém, nos aspectos de ocupação e uso do solo mantém, ainda, a antiga e forte hierarquia sócio-espacial dos planos sanitaristas. Entretanto, o Plano Agache não se detinha nos aspectos aquíferos e territoriais que esses costumavam conter. Por essa razão, o Plano Agache, embora seja avançado bastante para criar Zonas Funcionais e uma estrutura ambiciosa de circulação para a cidade, não pode ainda ser considerado modernista. Prende-se às perspectivas monumentais, como as de Haussmann e Cerdá para Paris e Barcelona no século XIX. E ainda não contempla critérios de tratamento territorial, como, por exemplo, os de Cidades-Jardim. Por isso lhe cabe melhor a designação pré-modernista, onde detalhes espetaculares para a cidade, como o Centro Cívico, viriam a ser redefinidos por projetos de visão efetivamente moderna.

O Plano das Avenidas do francês Alfred Agache, a mais modernista parte daquele plano, resulta em vários investimentos graduais, por vinte anos e com ênfase às obras de viação, que, dez anos depois, suprimiram os bondes para dar lugar aos ônibus e aos automóveis. Os traçados de Agache são submetidos, em seus detalhes, sempre a inúmeros ajustes, inclusive para atender à escassa realidade dos recursos regionais e nacionais. Dentre as alterações mais expressivas, um novo projeto é realizado para o Centro Cívico, sob a influência das novas escolas da Arquitetura do país, que acenam com desenho mais contemporâneo para a cidade. O desenho urbano e as obras para o centenário da emancipação estadual, no Centro Cívico, na praça 19 de Dezembro e na Biblioteca Pública, inauguram, de fato e emblematicamente, as definitivas ações públicas modernistas, junto com iniciativas privadas significativas, como o Colégio Medianeira, o Hospital Evangélico e o Jockey Club com seu Recanto Tarumã. Na esteira do novo movimento projetual brasileiro, a concepção moderna para o conjunto da cidade também irá se instalando aos poucos. Insinua-se, sobretudo, quando o caos no trânsito exige se avaliar os serviços de transporte coletivo e a hidrografia urbana, quando se introduzem leis mais reais para todo o zoneamento. Acaba-se esse seu ciclo preparatório de avanços, na direção a um urbanismo efetivamente modernista, com a inauguração do Centro Politécnico em 1961 e a criação da URBS, como instituição formuladora, em 1963.

Todavia, ao final de sua vigência legislativa o Plano Agache ganhou sobrevida com a instituição das Unidades de Vizinhança na cidade, através da lei de zoneamento urbano. Sugeridas por técnicos e professores, tratava-se de um modelo auto-gestionável para os bairros e distritos da cidade, no qual são esboçados os princípios da Reforma Urbana, como hoje está posta na lei Estatuto da Cidade. As concepções situavam-se dentre utopias socialistas e em torno daquele momento político, que exigia “reformas de base”, um período que antecedeu ao golpe de estado e aos governos militares. Entretanto, nessa época o escopo de tais idéias não trouxe novo arranjo

territorial ou rumo diferente ao planejamento e ao tratamento da cidade, naquilo que se refere às ações concretas da prefeitura.

3 – Uma Cidade Modernista e Pós-Modernista

Foram concepções urbanísticas que se sucederam ao Plano Agache que acabaram por oferecer de fato, para Curitiba, os fundamentos para um planejamento local efetivamente moderno. Foram trazidos a partir do Plano Preliminar de Urbanismo realizado em 1965, trabalho técnico que afinal veio responder à grande frustração cultural da cidade: a incessante busca por soluções públicas mais avançadas na cidade, uma saga com mais de vinte anos, nos quais as iniciativas urbanísticas nunca conseguiam acompanhar movimentos vanguardistas locais e a evolução conceitual nas novas edificações da cidade. Talvez exista aí uma das origens, entre tantas outras, do sucesso e da continuidade nesse plano, que foi mantido em suas linhas basilares pelas quatro décadas seguintes. Trata-se da lealdade de uma comunidade que foi atendida em seus anseios culturais de raiz, através de um ordenamento territorial que lhe apontou para o futuro. Tais posições mais avançadas também foram estimuladas, na região e a esta época, a partir da implementação do ensino de arquitetura e urbanismo no mesmo período. A partir da conjugação desses fatores, o plano foi desenvolvido, atualizado e mantido até os dias atuais. Assim, desde os sucessivos ajustes técnicos no plano Agache até agora ocorreram, em Curitiba, práticas urbanísticas continuadas sobre um mesmo território, primeiro planalto paranaense, o solo dos curitibanos. Essa trajetória histórica compõe um período de seis décadas, cuja memória regional está vinculada à modernidade, desde suas origens até seus desdobramentos contemporâneos, impressa indelevelmente nos espaços coletivos e na expressão atual desta paisagem no cenário metropolitano em sua versão globalizada de século XXI.

Foi, portanto, a partir de suas tradições e vocações que Curitiba discutiu seu novo Plano de Urbanismo para a cidade, quando realizado em 1965. O mesmo foi recebido com bons olhos pela população local. O rol de propostas coordenadas pelo arquiteto Jorge Willhein foi debatido na comunidade por orientação do jurista Hely Lopes Meirelles, ambos consultores da empresa Serete de São Paulo, que havia vencido concurso público para executar os trabalhos sob o patrocínio da prefeitura. A comunidade libertava-se então do traçado das majestosas avenidas propostas por Agache, cuja construção ninguém mais acreditava que acontecessem. Agora as urbanizações contariam com apoio técnico e acadêmico local, para desenvolver seus projetos. Inicialmente as diretrizes foram assimiladas como espécie de receituário, como era costume local, cultura endógena com raízes comportamentais no entreposto antigo das tropas, sempre receptiva às novas idéias, viessem do sul, do norte ou d'além mar. Além do mais, o respeito às normas urbanas acontecera desde os primórdios seculares da cidade, como muito bem registrou Saint-

Hilaire em 1820. Junto ao plano, foi acolhida a idéia de se criar um órgão local de excelência técnica, reunindo técnicos da prefeitura com os professores de urbanismo, cuja incumbência especial seria desenvolver e detalhar o Plano Preliminar, manter os projetos urbanos sempre ajustados à realidade da cidade e, ainda, acompanhar a qualidade de ações e obras para sua implementação, fossem elas de iniciativa pública ou privada. Há mais de quarenta anos esse binômio, plano e sua instância técnica de atualização e monitoria, estão em plena atividade na cidade de Curitiba, através de um instituto municipal, o IPPUC. Essa visão foi tão avançada para a época que essa instituição chegou, nos anos setenta, a planejar a consolidação de tecidos metropolitanos, em núcleos funcionais nos municípios vizinhos, utilizando os mesmos princípios de uso e ocupação do solo, uma noção difusa da continuidade espacial no território e sua expressão cultural após as sucessivas migrações campo-cidade, preocupantes desde os anos cinqüenta. Pareceria que se antecipavam aos desafios do século XXI, onde a noção de territórios urbanizados já respeita a mescla dos ambientes fragmentados, em múltiplos, heterogêneos e orgânicos tecidos de ocupação e uso mais autônomo.

Os dez anos que se seguiram ao Plano Preliminar de Urbanismo foram marcados pela formação de *sistemas urbanos* que pudessem consolidar a estrutura moderna da cidade. Ainda que a palavra “sistema” não tivesse a conotação de hoje, era utilizada para designar a malha viária e sua hierarquia, bem como a rede de transporte coletivo e outras definições técnicas incidentes na infra-estrutura. A tônica de trabalhos sistematizou conhecimentos exógenos em urbanismo, trazidos pela universidade, para uma aplicação pragmática diante dos dois grandes desafios de sempre no planalto curitibano: manejar o território por ordenamento normativos de ocupação e controle hídrico e, ainda, negar sua origem como sítio de passagem para afirmar uma identidade cívica própria: *autônoma, avançada e moderna*, em relação ao caráter de outros territórios no país. Aconteceu que, neste mesmo período, entre 1965 e 1975, o Urbanismo Moderno, representado no país pelos grandes viadutos e túneis paulistanos e cariocas e pelos grandes eixos sem cruzamento de Brasília, cujo maior signo é o automóvel e sua móbil leveza cênica, sofreu um duro golpe estrutural, frente à primeira grande crise do petróleo. É mérito dos planejadores de Curitiba e de sua liderança natural, o prefeito arquiteto Jaime Lerner, proceder então a um rápido ajuste no Plano da Cidade, sem trair seus conteúdos básicos ou alicerces conceituais humanistas. Nos meados da década de setenta, portanto, o modernismo nas soluções urbanas de Curitiba, que emergia tardiamente no cenário nacional, dá uma adequada guinada em direção ao pós-modernismo: nega a cultura do automóvel nos eixos da cidade para privilegiar o metrô de superfície, passível de empregar o modal de veículo que lhe fosse mais viável ou conveniente em qualquer conjuntura. Instala parques, protege rios, córregos e patrimônio cultural

e, melhor que tudo, propõe-se dar tanta atenção a espaços pontuais de convívio quanto às obras de estruturação global.

Essa guinada diferencial em relação a outras cidades brasileiras favoreceu um maior sentido de pertencimento aos moradores, para exorcizar as tropas nômades de outrora e, sobretudo, cumprir a vocação modernista local dos movimentos culturais, mediante atitude de vanguarda contemporânea, pintando a paisagem urbana em ousados e psicodélicos tons acrílicos. Foi no ano de 1975 que se formalizou a consolidação desses projetos, através da Lei Municipal de Uso e Ocupação do Solo Urbano, que iria vigorar até o final do século; ato precedido de inúmeras pesquisas, medidas e iniciativas inovadoras, concentradas ou irradiadas sempre a partir da equipe técnica lotada no IPPUC, instância responsável pelo desenvolvimento e atualização permanente no Plano Diretor. Daí a consistência, duração e pertinência das disposições regulamentares então promulgadas, entre elas a primeira norma do país para defesa dos fundos de vale ou talwegues da cidade, inserida entre os parâmetros de ocupação urbana. Há que se resgatar a memória quanto à implementação desse novo cenário urbano, realizando uma leitura minuciosa sobre esses antecedentes e as duas últimas décadas do século passado. Sobretudo para reconhecermos e quiçá conhecermos nossos próprios passos, em direção à Curitiba que projetaríamos nesta primeira década do século XXI.

4. Leitura do período e de seus marcos teórico-institucionais

As medidas encetadas pelos urbanistas curitibanos para atingir os objetivos do seu Plano Diretor, em nossa visão uma concepção moderna e pós-moderna com laivos pós-românticos, começaram a se insinuar nos anos quarenta e cinquenta para serem projetadas, de fato, ao final dos anos sessenta. Todavia foram ajustadas e iniciaram sua implementação de fato durante o início dos anos setenta, quando transporte, vias de circulação, recreação, trabalho, habitação e promoção social passaram a contar com uma visão mais integrada e ações melhor planejadas e articuladas entre si. As normas de Uso do Solo e demais iniciativas setoriais a elas correlatas, depois de desencadeadas, produziram uma evolução efetiva na qualidade da cidade ao curso dos anos seguintes, transformando-a do ponto de vista físico, mas também econômico, social e cultural. Essas mudanças também se fazem acompanhar, ainda, de forte preocupação com o ambiente, que é traduzida na preservação das áreas verdes, urbanização de bairros, implantação dos grandes parques e esforço contínuo para educação sustentável junto à população, especialmente quanto à base energética em plena crise do petróleo, quando se direcionam os projetos da cidade para pedestres, ciclistas e os passageiros do transporte coletivo. Como elemento indutor, são implementados os Eixos Estruturais, compostos de três vias paralelas que direcionam o crescimento linear da cidade pelo adensamento habitacional e comercial. A via central do eixo

abriga a pista exclusiva para o transporte de massa em dois sentidos com duas pistas laterais de acomodação e acesso comercial, o que dá início à grande mudança de Curitiba.

O marco teórico desse momento urbanístico de transição, entre o modernismo e o pós-modernismo, é a opção estrutural de crescimento em linha. Ela integra entre si, como num *tripé*, os projetos Viários, os de Transporte e as normas para Uso e Ocupação do Solo. No coração da cidade, as diretrizes do Plano Diretor e um Anel Central viário permitem devolver aos pedestres a principal rua comercial: a XV é fechada ao tráfego de veículos, assim como a maior parte do velho núcleo histórico urbano, junto ao Largo da Ordem. Alicerçando as ações nesse sistêmico *tripé*, as iniciativas ambientais, econômicas e sociais da cidade passam também a ter tratamento local coordenado. Entre as ações ambientais se dá prioridade à necessidade de prevenir a ocorrência de enchentes. Ampliam-se ações de saneamento básico e se preservam extensas áreas verdes e fundos de vale na cidade, o que inspira a criação dos parques urbanos, transformados em áreas de lazer e de recreação para a população. Observa-se que, nos idos de setenta, a União e Estados eram responsáveis exclusivos e formais no controle do Meio Ambiente. Por essa razão, a nova Lei Municipal de Zoneamento e Uso de Solo de Curitiba, assim como o Decreto Municipal de Preservação de Fundos de Vale de 1976, são considerados instrumentos pioneiros no Brasil para aplicar Política Ambiental no controle de Uso do Solo urbano. Da mesma forma, setores especiais estabelecidos em lei, como os Eixos Estruturais, era, no tecido urbano, a parte flexível e sujeita ao manejo, cujas normas poderiam ser alteradas com agilidade para se ajustar a alterações na dinâmica econômica, social ou cultural. Uma modalidade de gestão urbanística que hoje está restabelecida nas Zonas Especiais, nos Consórcios Imobiliários e nas Operações Urbanas que podem, também, ser considerados território de manejo sob fiscalização e controle social.

Nesse período pioneiro do novo Plano Diretor, a transformação socioeconômica da cidade, por seu lado, se deu em paralelo ao planejamento físico-territorial e mantém um único viés nitidamente modernista: o Plano Diretor propunha industrializar o município, visando maiores oportunidades no perfil de produção local, onde permaneciam dominantes as economias do comércio e da prestação de serviços. Em 1974, o projeto da Cidade Industrial de Curitiba - CIC definiu novas zonas funcionais na região oeste da cidade, destinando-as ao trabalho, à moradia e ao lazer associados a essa diretriz. Integra essas áreas entre si e também, através de vias "conectoras", ao eixo estrutural sul da cidade, de modo que não configurassem distritos segregados. Para amenizar e mitigar essa vertente funcionalista e com a mesma tônica das outras mudanças físicas, ambientais e econômicas, surgem as novas preocupações para se humanizar a cidade e enfatizar espaços já habituais de convivência. Entretanto a concepção modernista de resposta social e cultural estava nos Centros Sociais Urbanos – CSU, pouco orgânicas para uma evolução de maior aderência à textura real da cidade. Aos formatos dados para os sistemas de

mobilidade se somam sistemas de infra-estrutura e de controle urbano, compatibilizando-os entre si, em intensidade de oferta e densidade de demanda para os fins de alvars construtivos e funcionais. Sobrepe-se a ambos, dois outros sistemas mais dinmicos: o econmico e cultural, um conjunto de iniciativas apoiadas por instituies municipais de fomento, e, ainda, as redes fsicas de equipamentos sociais, um sucedneo mais avanado aos CSUs para os servios fundamentais de sade, educao, infncia e emprego, entendidos todos, ento, como uma slida base de apoio para a efetivao do Plano Diretor municipal.

Com isso, a dimenso social e ambiental do planejamento se aprofunda no IPPUC at o final dos anos oitenta, dcada da democratizao no pas e da nova Constituo Nacional com seus direitos humanos e urbansticos, perodo que concentra polticas pblicas para resgatar a chamada dvida social, agenda nacional que inclui amplos programas de abastecimento e habitao por mutiro, entre outros. Curitiba instala as Secretarias Municipais de Meio Ambiente, de Abastecimento Alimentar e as Regionais Urbanas, para descentralizar o desenvolvimento nos bairros. Essas iniciativas iro permitir maior desfrute coletivo da cidade para segmentos de menor poder aquisitivo, contribuindo, assim, para mitigar os efeitos da m distribuio de renda que persistia na conjuntura nacional. Iniciaram-se experincias mais efetivas de participao comunitria na gesto descentralizada, junto aos bairros, perodo marcado pela reeleitura da cidade e pelo gerenciamento pblico das receitas tarifrias, no setor de transporte coletivo. Os anos oitenta, ao final, consolidam essa nova trajetria de Curitiba e, com ela, seu processo permanente de planejamento, integrado, monitorado e agora sustentvel.

Na esteira de tantas mudanas, quando os anos noventa iniciam j estavam tambm em curso vrias transformaes na matriz cultural. Alm de alteraes mundiais no comportamento humano, avanos locais alteraram os modos de ser e de se viver na cidade, onde a populao passou a valorizar mais os espaos urbanos: as reas de lazer, os pontos de encontro, os teatros, museus e ainda certos servios coletivos disponveis, tais como o transporte pblico e a coleta seletiva do lixo. Dentro da permanente busca para se adequar Curitiba a uma matriz de concepo ambiental e, ainda, sustentvel, planejaram-se novas mudanas na Gesto Institucional do municpio, instituindo-se um instituto de administrao local, para apoiar o planejamento integrado do IPPUC junto  cultura interna da prefeitura. Porm, a dcada de noventa  marcada pela escassez de recursos federais e estaduais para se dar continuidade aos investimentos sociais na cidade. A prefeitura discute a Reforma Urbana e opta por viabilizar projetos em estreita parceria com moradores e iniciativa privada, visando compartilhar responsabilidades at ento sob competncia exclusiva do poder pblico local. Entre as parcerias mais significativas esto as ofertas de lotes ou moradias populares, bem como a intensiva capacitao de grupos sociais, realizada por organizaes no governamentais em espaos

educacionais de contra-turno escolar, os PIÁs. Muitas dessas oficinas acabaram fixando os projetos de incubação produtiva e cultural da prefeitura, em cada bairro, motivo porque outros espaços foram especialmente projetados para tais finalidades e atividades, entre eles outras unidades de ensino informal denominadas Piás no Ofício, Liceus de Ofício, Faróis do Saber e barracões manufatureiros, para oportunidades de renda, no chamado Linhão do Emprego. Projetos emblemáticos foram, no início da década, a instalação da Universidade Livre do Meio Ambiente, espaço solene e sagrado para treinamento de segmentos comunitários e para gestão de parcerias institucionais, e a Rua 24 Horas, uma galeria comercial de funcionamento ininterrupto, dando vida ao centro durante a noite.

Assim, os anos noventa são caracterizados pela busca de um urbanismo contemporâneo e orgânico naquilo que concerne aos sistemas urbanos e aos serviços públicos locais. Entretanto, sua expressão espacial é bastante eclética, preparatória ao terceiro milênio, em certo sentido resgatando todos os símbolos mais significativos das tantas epopéias vividas até então pela cidade, desde suas luminárias imperiais, até equipamentos pós-modernos, forte apelo à natureza em estruturas de madeira e alguns elementos da arquitetura doce, de inspiração neo-romântica. A par desses significados, buscaram-se instrumentos jurídicos para ampliar Compromissos Sociais e Ambientais de ações ou iniciativas privadas, empreendimentos e atividades não governamentais. Antes mesmo da legislação federal Estatuto da Cidade, trazida pelo novo século, Curitiba instituiu a Outorga Onerosa no Direito de Construir como dispositivo legal associado por lei ao Fundo Municipal de Habitação Social e, ainda, permutas nas transferências de potencial construtivo, desde que vinculadas à conservação de patrimônio, área e unidade de interesse Histórico ou Ambiental. Para gerenciar com transparência as novas regras de Gestão Compartilhada e buscando promover acesso igualitário a políticas públicas, são inauguradas Ruas da Cidadania nas diversas Regionais Urbanas da administração municipal descentralizada, espaços de atendimento público e interação comunitária junto aos bairros do município. A descentralização dos serviços se consolida e ali funciona, como ponto de encontro da população no exercício da cidadania, complementado nos Faróis do Saber que disseminam, em cada bairro, o acesso do morador à micro-computação, de modo a facilitar consultas institucionais e informação social. Ao final do século a prefeitura busca ainda compatibilizar a gerência pública local com a Gestão Compartilhada. Ao planejamento urbano integrado, que atualiza se zoneamento no ano de dois mil lhe restituindo formato funcionalista, se soma um Modelo Matricial para as ações públicas, que formaliza e automatiza projetos intersetoriais, pactuados entre Secretarias e Órgãos operacionais da prefeitura, integrando-os com racionalidade a programas situados no Plano Diretor e, por consequência, no Plano Plurianual de Governo que lhe dará efetividade. Essa opção abrange todas as áreas de atuação municipal, com parceiros sociais para a consecução de suas metas e integrando os três setores da sociedade.

Os anos iniciais do novo sculo so marcados pela regulao federal da Poltica Urbana Nacional, um diploma legal denominado Estatuto da Cidade que, em certo sentido, restabelece algumas das diretrizes que precederam ao Plano Diretor de Curitiba formulado nos anos sessenta. O urbanismo passa a ter forte vertente jurdica, a partir de marcos legais que exigem gesto democrtica, regularizao fundiria, integrao regional e federativa, bem como formas dinmicas e transparentes de manejo sobre a cidade. Como instrumento regulador para balizar a Funo Social da Propriedade, o Plano Diretor local deve obrigatoriamente ter carter Participativo em sua formulao, servindo como pacto coletivo da populao municipal e como compromisso dessa frente a regio e a nao. A adequao do Plano Diretor de Curitiba ao Estatuto da Cidade passa a ser lei em 2004, agendando para o ano de 2007 os ajustes necessrios do urbanismo e de seu rgo formulador – o IPPUC – aos princpios, diretrizes e instrumentos da nova disposio institucional. No h, ainda, uma expresso espacial e cultural desse novo tempo, por assim dizer, ficando esse aspecto no campo das projees a seguir apontadas.

O que mais se destaca nesse perodo de sessenta anos, desde a primeira metade dos anos quarenta at este incio do novo sculo,  a concretizao espacial daquilo tudo que foi planejado como diretriz e projetado como obra, uma realidade construtiva que no existe em quase nenhuma outra parte do mundo e que tornou Curitiba uma referncia internacional, em termos de efetividade nos resultados de seu urbanismo, goste-se dele ou no.

5. Avaliao e Projees

A compreenso e o conhecimento, que hoje  possvel se obter avaliando esse perodo de seis dcadas, que se estende desde o incio dos anos quarenta at este ano, em que o Plano Diretor de 1965 completaria seus quarenta anos, impo uma leitura reflexiva sobre as razes culturais e sobre a identidade da nossa populao local, que habita todo este pequeno planalto do Paran. Como se observou neste breve registro da memria urbana, h aqui certos hbitos recorrentes, que remontam inicialmente aos sculos dezoito, dezenove e vinte, at a elaborao do Plano Agache. E h tambm uma ntida atitude do ps-guerra a seguir, bastante vanguardista, bem como algumas peculiaridades geopolticas e naturais que caracterizaram nosso cenrio, o qual poderia ser ampliado at os campos de Guarapuava e serra abaixo, em direo a Joinville. So fatores que contribuíram para determinar as configuraes espaciais, os significados e a conformao urbanstica nesses territrios: emblemas de um planejamento urbano aqui praticado que ainda irradia influncias nacionais e mundo afora.

Ainda hoje o que mais assombra aos prprios curitibanos  o grande apreo que existe, de parte da populao local, pelos inmeros espaos emblemticos propostos pelos seus urbanistas, mesmo quando alguns desses equipamentos e mveis urbanos j tenham sido recentemente

“globalizados”, seguindo desenhos e padrões mundiais. Há, ainda, que se reconhecer, no propalado e criticado marketing da cidade, uma qualidade democrática e de mídia que os gestores e técnicos empregaram, em alguns períodos mais do que em outros, para que o Plano da Cidade acabasse se tornando um objeto de domínio público, conhecimento acessível e aberto a toda sua cidadania, sem distinção ou preconceito de qualquer ordem, mesmo que todos nós reconheçamos, nesse espaço produzido, um maior domínio por parte daqueles segmentos que, conjuntural e mundialmente, “coincidentemente” também são ou estão dominantes. Mas o que deve ser avaliado, mesmo que de forma preliminar e a título de ensaio, são as raízes históricas e culturais que dão suporte aos talentos que consagraram essa nossa experiência urbanística, que é única pela sua perseverança, continuidade e resultados.

É a partir de dois painéis, - de um lado a vocação pela modernidade, expandindo-se de forma ágil à contemporaneidade do mundo globalizado e, de outro lado, as raízes coloniais, imperiais, imigratórias e republicanas - que poderemos esboçar algumas linhas de prognósticos para a Curitiba do futuro, sendo este o melhor desfrute possível para a compreensão de tal “memória urbana”. Em outras palavras, o que a história dessas iniciativas de planejamento, reconhecidas internacionalmente por suas ações efetivas, tão persistentemente praticadas, poderia hoje nos ensinar ou insinuar, tendo em vista um horizonte projetado para, digamos, os cenários até metade do século vinte e um?

Mais como pergunta do que como resposta a essa questão, esta breve comunicação técnica pretende lançar um novo olhar em direção a esse futuro. O objetivo é que nós, - técnicos e estudiosos assim como também todos os demais segmentos da sociedade através de suas lideranças -, possamos refletir e contribuir sobre os desígnios de Curitiba, bem como de outras cidades que, como a nossa, realiza uma bricolagem a partir de suas várias linguagens espaciais de pós-modernidade, fazendo com que sejam vistas como expressão de uma nova e inusitada dimensão: a de regiões urbanizadas em seu tecido fragmentado, a da metrópole de ocupação concentrada ou difusa e, acima de tudo, aquela que contrapõe os direitos humanos individuais à sua escala global e cosmopolita.

Esse olhar observa a Curitiba que existiria na metade deste século de uma maneira até visionária, mas que, todavia, pretende refletir essa realidade tangível de nosso passado e as tendências que emergem no cenário de hoje, com seus principais desafios, ora ocorrentes. São quatro linhas de prospecção factual, referenciadas sempre ao urbanismo praticado no primeiro planalto paranaense.

Primeira Linha: NOSSA TERRA ou “O TERRITÓRIO”

Os atuais impasses de locação e migração incidentes na ocupação demográfica estarão mitigados em sua maior parte, pela queda crescente nos índices de crescimento vegetativo e da mobilidade de pessoas no território. A monitoria ambiental e cultural, mais avançada, já estará assegurando maior saúde ao nosso planalto, em suas águas, seu ar, solo, flora e fauna. Mesmo porque os impactos hoje ocorrentes, sobretudo pelos incrementos automotivos, já estarão muito reduzidos, frente à imposição mundial por novas matrizes energéticas. Aqui ela será mista, - entre elétrica, biomassa, eólica e solar.

Segunda Linha: NOSSA GENTE ou “SOCIEDADE E ECONOMIA”

Teremos reafirmado nossa antiga posição de entreposto entre o centro do país, os estados do sul e nações vizinhas. Mas nossa influência terá se expandido no planeta, pois além das mercadorias que aqui são finalizadas ou que por aqui trafegam, entre os espaços do mercado globalizado, teremos uma produção e negociação de vanguarda em conhecimento e cultura. Isso acontecerá devido às nossas raízes em “cluster”, conservadas até mesmo pelas fronteiras naturais deste pequeno planalto. Mas seremos também favorecidos pela proximidade da “megalópolis mundial paulistana”, que terá no parque de conhecimento curitibano melhores respostas do que nos do Rio e de Campinas, cujo atual cenário indica menores saídas em gestão e gerenciamento contextual.

Terceira Linha: NOSSO JEITO ou “CULTURA E INSTITUIÇÕES”

Nosso modo de conduzir as questões gerenciais e de gestão coletiva poderá servir cada vez mais como referência para outras localidades, regiões e países. Mas ela dará um novo salto qualitativo quando nossos agente e atores socioeconômicos dedicarem essa mágica cultura produtiva e artística não somente em direção a consumidores e públicos externos ao nosso pequeno planalto, mas descobrirem, e isso logo acontecerá pois já iniciou na produção teatral por exemplo, que o verdadeiro desenvolvimento e a excelência se consolida quando seus resultados estão direcionados ao irmão, ao vizinho próximo, ao seio e ao coração da própria comunidade onde se está, dali podendo servir aos desígnios da humanidade, em escala planetária e universal.

Quarta Linha: NOSSA CIDADE ou “PROJETOS E TECITURA URBANA”

Nosso ambiente de morar e de viver será, no núcleo central do planalto curitibano, muito parecido ao que é hoje. Pois, assim como na parte central de Paris ou de Nova Iorque, o centro da nossa cidade será um território muito conservado. Seu constante aperfeiçoamento técnico acontecerá obedecendo-se normas de manejo previamente pactuadas entre todos, com projetos amplamente discutido entre os vários segmentos de usuários, sobretudo os que vêm de todo o planalto ou do continente, em busca dos saberes nesse espaço irradiador. Esse núcleo de conhecimento e excelência será circundado pelos eixos de expansão do atual plano diretor, cujos interstícios terão identidade própria, cada um com característica existencial peculiar de moradia e produção. Muitos

desses espaos tero funes mistas, reduzindo distncias entre trabalho e a casa, de modo a privilegiar deslocamentos a p, em bicicleta ou em motoneta eltrica. O bairro Rebouas e sua extenso no Uberaba, por exemplo, tero incorporado tecidos urbanos vizinhos e estaro entre os locais mais romnticos e bons para se viver, junto com os municpios vizinhos e suas mltiplas e amenas centralidades, talvez se derramando at o litoral. Essas centralidades, j estaro muito emancipadas, em termos de comrcio e de servios essenciais, em apoio s moradia. Dali as pessoas que viro ao velho ncleo do planalto se deslocaro por determinado eixo metropolitano. Esses, mais cedo ou mais tarde, estaro funcionando sobre trilhos.

Essas so linhas possveis, nesta arriscada leitura prospectiva. Porm, acredita-se que elas sero realizadas na medida em que conservemos nossos valores endgenos. E que tenhamos sorte com os desgnios conjunturais dos fatores exgenos, que nelas certamente devero tambm incidir.

BIBLIOGRAFIA:

ALEX, Sun. “*Convívio e Exclusão no Espaço Público: Questões de projeto de praças*”. São Paulo, 2004. Tese de Doutorado, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, USP.

BINDO, Ricardo; **MENNA**, Cláudio e outros. “Estatuto da Cidade – Revista Espaço Urbano n° 06”, IPPUC, 2004.

BINDO, Ricardo; **MENNA**, Cláudio e outros. “Adequação do Plano Diretor ao Estatuto da Cidade”, Edição Comemorativa IPPUC e Câmara de Vereadores, 2004.

BOSCHILLA, Rosely; **CABAS**, Antonio Godino, **MACHADO**, Evelcy Monteiro e outros. “Paraná: o Século, o Asilo – História, Políticas Públicas e Educação”, Curitiba, Editora Criar, 2004.

CHIESA, Paulo. “*O Desenho como Desígnio – Por uma ética do risco*”. São Paulo, 2001. Tese de Doutorado, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, USP.

COELHO, Gilberto Bueno; **CHIESA**, Paulo. “*Curitiba: da Cidade à Metrópole*”. Conferência apresentada no XIX Congresso da UIA. Barcelona: 1996.

CORAGGIO, José Luis. “*Territórios en Transición: Crítica a la planificación regional en América Latina*”. 2ª edición, Quito, Ecuador: 1988.

DI CASTRI, Francesco. “*O Toque Humano: Desde a pré-história o homem vem remodelando o seu ambiente*”. O Correio da Unesco – O homem e a terra, ano 08, n° 7, Julho 1980, p. 20-24.

DÍAZ, Graciela Martínez. “*Los Variados Valores del Paisaje Público: Un punto de vista paisajístico-ambiental de nuestros espacios públicos*”. IN: Montevideo a cielo abierto. Fernando de Sierra (coord..) – Sevilla: Consejería de Obras Públicas y Transportes [etc.], p. 233-247. Montevideo/Sevilla: 2003.

IPPUC - Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba. ‘Série: Memória da Curitiba Urbana’. Vol. 01 a 06. Curitiba: IPPUC.

LAMPARELLI, Celso Monteiro. “*Louis-Joseph Lebreton e a Pesquisa Urbano-Regional no Brasil*”. Cadernos de Pesquisa do Laboratório de Estudos sobre Urbanização, Arquitetura e Preservação/LAP da FAUUSP, vol. 05, março/abril de 1995. São Paulo: FAUUSP.

LEGNA, Carlos. “*Una Revisión Sistemática de la Planificación*”. Revista Interamericana de Planificación, V. XIV, n° 53, marzo de 1980. México.

MAACK, Reinhard. “*Geografía Física do Estado do Paraná*”. 2ª edição, Rio de Janeiro: José Olympio Editores, 1981.

MAGNOLI, Miranda Martinelli. “*Contribuição ao Estudo dos Espaços Livres de Uso Público nos Grandes Aglomerados Urbanos*”. São Paulo, 1973. Tese de Doutorado, USP.

MARTINS, Romário. “História do Paraná” – reedição Coleção Farol do Saber, 1995

MORAIS, João Sousa “*Metodologia de Projecto em Arquitectura: Organização espacial na Costa Vicentina*”. Lisboa: Editoria Estampa, 1995.

PEREIRA, Magnus Roberto de Mello & **SANTOS**, Antonio César de Almeida. “*300 Anos - Câmara Municipal de Curitiba: 1693-1993*.” Edição Histórica, Curitiba: 1993.

PEYRL, Lourival; **MENNA**, Cláudio e outros. “Curitiba: um Processo Permanente de Planejamento”, 3ª. Edição, IPPUC, 2005.

PEYRL, Lourival; **MENNA**, Cláudio e outros. “Curitiba em Dados - 2004”, 4ª. Edição, IPPUC, 2004.

PETRONE, Pasquale. “*Aldeamentos Paulistas*”. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1995.

PRADO JÚNIOR, Caio. “*O Fator Geográfico na Formação e no Desenvolvimento da Cidade de São Paulo*”. Geografia, ano I, nº 3, São Paulo, 1935.

ROBIROSA, Mario; **CARDARELLI**, Graciela; **LAPALMA**, Antonio I. “Turbulencia y Planificación Social: Lineamientos metodológicos de gestión y proyectos sociales desde el Estado”. Buenos Aires: UNICEF Argentina, 1990.

SANTOS, Carlos Nelson Ferreira dos. “*A Cidade como um jogo de Cartas*”. Niterói: EDUF/São Paulo: Projeto Editores: 1988.

SAINT-HILAIRE, Auguste de. “*Viagem à Província de São Paulo e Resumo das Viagens ao Brasil, Província Cisplatina e Missões do Paraguai*”. 2ª edição, São Paulo: Martins Editora, 1953.

SEGAWA, Hugo. “*Arquiteturas no Brasil: 1900-1990*”. 2ª edição, São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1999.

SEGAWA, Hugo. “*Ao Amor do Público: jardins no Brasil*”. São Paulo: Studio Nobel Editora: FAPESP, 1996.

SOUZA, Marcelo Lopes de. “*Mudar a Cidade: Uma introdução crítica ao Planejamento e à gestão urbanos*”. 3ª edição, Rio de Janeiro: Bertrand Brasil Editores, 2004.

SITES VISITADOS:

www.ippuc.org.br

www.ippuc.org.br/universidadedacidade